

Eliminando Al-Andalus del mapa peninsular: del despojo territorial a la articulación del discurso historiográfico de la Reconquista

Eliminating Al-Andalus from the peninsular map: from territorial dispossession to the articulation of the historiographic discourse of the Reconquest

DOI: 10.5281/zenodo.10879286

Kamal El Hachimi

Universidad Hassan II-Casablanca

kamalelhachimi@hotmail.com

Fecha de recepción: 03 de abril de 2023 / Fecha de aprobación: 23 de agosto de 2023

RESUMEN: El objetivo de este artículo radica en resaltar la relación entre el desarraigo territorial que sufrieron los andalusíes derrotados y algunas maniobras ideológicas presentes en la historiografía española de corte nacionalista en la actualidad. En efecto, la expulsión de los andalusíes de sus tierras natales y la eliminación de la estructura sociopolítica que respaldaba su cultura y su presencia en la Península Ibérica se justifican en el discurso historiográfico de la Reconquista. Este enfoque histórico asocia a los andalusíes con la invasión y la desnacionalización de Hispania. Para poner de relieve la tergiversación de lo andalusí en dicho discurso historiográfico, se lleva a cabo una lectura deconstruccionista de los textos historiográficos que conforman el corpus del presente estudio. Si bien la expulsión de los andalusíes de la Península Ibérica eliminó Al-Andalus del mapa, el discurso de la Reconquista procura legitimar dicha expulsión y parece allanar el camino al borrado de lo andalusí a nivel historiográfico.

Palabras clave: : Al-Andalus, Reconquista, historiografía, nacionalismo, tergiversación

ABSTRACT: The objective of this article is to underscore the connection between the forced displacement experienced by the defeated Andalusians and certain ideological tactics prevalent in contemporary Spanish nationalist historiography. Specifically, the expulsion of the Andalusians from their native lands and the dismantling of the socio-political framework that sustained their culture and presence on the Iberian Peninsula are validated in the historiographical discourse of the Reconquest. This approach to history links Al-Andalus with the invasion and denationalization of Hispania. To expose the distortion of the Andalusian legacy in this historiographical discourse, this study employs a deconstructionist reading of the historiographical texts that constitute its corpus. While the Andalusians' expulsion from the Iberian Peninsula erased Al-Andalus from the map, the discourse of the Reconquest aims to legitimize this expulsion and appears to facilitate the erasure of the Andalusian legacy at the historiographical level.

Keywords: Al-Andalus, Reconquest, historiography, nationalism, distortion

Introducción

El retroceso gradual de la frontera andalusí hacia el sur peninsular debido parcialmente a la expansión territorial de los reinos cristianos en el marco de la llamada “Reconquista” dio lugar a un proceso de desterritorialización de los andalusíes vencidos. Si la desterritorialización remite en algunos contextos a la desvinculación de una cultura de su base territorial, esta práctica característica de la colonialidad identitaria tuvo sus primeras manifestaciones en el caso andalusí en los tiempos bajomedievales. En aquella época, la desvinculación de la cultura andalusí de su base territorial se llevó a cabo mediante la expulsión o el intento de absorción cultural de los portadores de la cultura andalusí.

Dichas prácticas desterritorializadoras se encuentran plasmadas en la historiografía española de cuño nacionalista. En efecto, el discurso historiográfico articulado en torno a la noción de Reconquista procura legitimar la desterritorialización de los andalusíes vencidos. Adoptando un enfoque excluyente en lo tocante al sujeto andalusí, la sedicente postura historiográfica parece enmarcarse dentro del proceso de codificación de una identidad nacional española que lleve el signo del nacionalcatolicismo.

Por consiguiente, el objetivo del presente artículo consiste en poner de manifiesto algunas facetas de la desterritorialización original del pueblo andalusí, resaltando el papel que desempeña la historiografía española en la legitimación de las prácticas desterritorializadoras llevadas a cabo en el medioevo peninsular. Para ello, se lleva a cabo una lectura deconstruccionista de los textos historiográficos que conforman el corpus del presente trabajo. Dicha metodología procura resaltar la tergiversación dirigida en contra del sujeto andalusí y exponer las tácticas historiográficas que operan a nivel discursivo para preparar el borrado de la memoria histórica relativa a lo andalusí.

La estructura del artículo viene determinada por la necesidad de resaltar el binomio expulsión/Reconquista y poner de manifiesto la conexión entre el desarraigo territorial de los andalusíes y la construcción de un discurso historiográfico legitimador de la misma. Por lo tanto, dedicamos el primer apartado a las prácticas de despojo territorial relacionadas con la desterritorialización de los andalusíes vencidos. El segundo apartado, por su parte, se ocupa de ilustrar las tácticas historiográficas legitimadoras de la expulsión de los andalusíes.

1. Los andalusíes vencidos entre subyugación y expulsión

En esta sección, centramos la mirada en algunas facetas del proceso de desterritorialización que desembocó en la expulsión de las poblaciones andalusíes vencidas de la Península Ibérica. De hecho, la desterritorialización se contempla, aquí, como expulsión o absorción cultural de los andalusíes vencidos de modo que la desvinculación de la cultura andalusí de su base territorial ibérica se lleva a cabo expulsando a sus portadores o alienándolos de su propia cultura. Pues, la expansión territorial de los reinos cristianos, asociada en el discurso nacionalcatólico español a la llamada Reconquista, provocó la desterritorialización pura y dura del sujeto andalusí, máxime en un contexto histórico marcado por las prácticas inquisitoriales.

En efecto, la expansión cristiana a costa de los territorios dominados por los andalusíes supuso una reconfiguración considerable del paisaje demográfico y cultural en la Península Ibérica. Además, el declive del poder andalusí frente al poder creciente de los reinos cristianos dio lugar a la disolución gradual de las últimas formas de organización sociopolítica representativas del Estado andalusí, los reinos de Taifas. De hecho, la disolución gradual de las estructuras sociopolíticas andalusíes constituye un punto de inflexión en el proceso de desterritorialización de la cultura andalusí, ya que, sin el poder político necesario para mantener las estructuras socioculturales propias de los andalusíes, la base demográfica del Estado andalusí se encontró políticamente desamparada y tuvo que hacer frente a un dilema bien específico: aceptar la dominación cristiana o resistir y ser expulsado. De hecho, parece que el *modus operandi* de los reyes cristianos variaba según la actitud adoptada por las poblaciones andalusíes vencidas. A este respecto, Manuel González Jiménez considera el caso de “los moros de Andalucía.”:

En efecto, como es bien sabido, la ocupación de Andalucía por los castellanos se llevó a cabo según dos modalidades diferentes: por conquista y por pacto. Donde hubo resistencia a la presencia cristiana y asedios, se produjo la expulsión masiva de la población musulmana. Es lo que sucedió en Baeza, Úbeda, Córdoba, Aljona, Jaén y Sevilla, y, años más tarde, en Niebla, Jerez y Tarifa. A este respecto, los textos cronísticos no pueden ser más tajantes.

Así pues, el apego de los andalusíes a sus tierras natales se expresa bajo dos formas; en el caso de los andalusíes que resistieron a los ataques cristianos, se apreciaría su voluntad de defender las estructuras políticas que salvaguardan sus particularidades religiosas y culturales en las tierras peninsulares. Los andalusíes vencidos fueron, así, expulsados a gran escala de las ciudades de Niebla,

Jerez, Tarifa, Jaén, Úbeda, Córdoba, Baeza, Aljona y Sevilla. No obstante, Manuel González Jiménez pone en tela de juicio dicho proceso de desarraigo de poblaciones andalusíes enteras:

Queda, sin embargo, la duda acerca de la efectividad de una medida tan drástica como la expulsión general de todos los habitantes de las ciudades vencidas, aunque el historiador tunecino de origen sevillano Ibn Jaldún, al hablar de la conquista de Córdoba, emplea la expresión de "el día de la gran emigración". Sabemos que en Arjona Fernando III se mostró más generoso con los vencidos, permitiendo que algunos permaneciesen a pesar del decreto general de expulsión. Lo mismo debió ocurrir en otros muchos casos, lo que explica la formación de aljamas o comunidades mudéjares en las que se integraron tanto los moros a los que se permitió quedarse o regresar a sus hogares, como otros que optaron por permanecer en la región, aunque no fuese en sus lugares de origen.

Así, Manuel González Jiménez afirma, por un lado, la vigencia del decreto general de expulsión de los andalusíes vencidos y comenta la generosidad de Fernando III, por otro lado. En un contexto general marcado por el enfrentamiento y el despojo territorial, Jiménez no duda en recurrir a la expresión traducida de Ibn Jaldún, "el día de la gran emigración" a pesar de que la palabra árabe *Hijra* remite, por antonomasia, a un pasado de desplazamiento forzado padecido por el profeta del islam y por sus compañeros debido, como es bien sabido, a la persecución religiosa.

Ahora bien, en el caso de los andalusíes que pactaron con los reyes cristianos, cabe poner de relieve su ubicación en zonas rurales y, por lo tanto, su relativa incapacidad de oponer una resistencia considerable al avance territorial cristiano:

La mayoría de los mudéjares andaluces no estaban concentrados en morerías urbanas. Por el contrario, el primer mudejarismo andaluz es, más bien, de carácter rural. Y es natural que así fuese, dado que fue precisamente en el campo -las campiñas de Sevilla y Córdoba, algunos sectores de la ribera del Guadalquivir, primeras estribaciones de las sierras subbéticas- donde menos resistencia se ofreció a la conquista. Todas estas poblaciones, entre las que se contaban Lucena, Cabra, Priego, Écija, Carmena, Marchena, Osuna y Morón, se anticiparon a las operaciones de conquista sometiendo a la autoridad del rey castellano y obteniendo de éste un pacto de sometimiento en condiciones muy ventajosas.

Es preciso, aquí, hacer hincapié en esta idea de anticipación, por parte de los andalusíes, de la conquista cristiana y su sometimiento a la autoridad de los reyes cristianos puesto que sugiere la aceptación por parte de los andalusíes de la legitimidad de la conquista cristiana. En efecto, historiógrafos como Francisco García Fitz y Eva Lapidra Gutiérrez, procuran interpretar las fuentes árabes relativas a la expansión de los reinos cristianos con tal de leer entre las líneas una supuesta aceptación por parte de los andalusíes de la pérdida de sus tierras:

¿Es posible que los argumentos reconquistadores llegaran incluso a calar entre los musulmanes de Al-Andalus? O, dicho de otro modo, ¿es posible que en algún momento llegaran a aceptar, o al menos, a comprender la razón jurídica que argüían sus vecinos del norte para justificar sus conquistas?... en algún caso eso es lo que parece.

Esta actitud historiográfica constituye, a nuestro juicio, una justificación implícita de la llamada Reconquista y parece poner en duda el apego de los andalusíes a sus tierras natales. Pues, como viene citado por Lapidra-Gutiérrez, Al-Andalus “es territorio de continuo *ribāṭ* y el que muera, morirá mártir”.

En efecto, los andalusíes “que se negaron a acompañar al destierro o al exilio voluntario” tuvieron aparentemente que lograr un *modus vivendi* con los reyes católicos en aras de soslayar la agonía de la expulsión hacia lugares de acogida poco familiares. No obstante, los mudéjares se vieron supeditados a un sistema de dominación casi colonial, como sostiene González Jiménez:

Al amparo de estas capitulaciones, se produjo una forma muy especial de ocupación del territorio por los castellanos, que hacía compatible el control político, militar y económico con la existencia de una numerosa población mudéjar sometida, a la que previamente se había privado de sus dirigentes tradicionales o a estos se les había integrado como colaboradores [o, más bien, los colonizados] en el nuevo sistema. Este sistema casi "colonial" se sustentaba sobre el duro fisco de época almohade que los cristianos se apresuraron a mantener. Dentro de este contexto, permitir la presencia mudéjar en el territorio no era una manifestación de la benignidad y clemencia de los conquistadores, sino, más bien, una forma de mantener en explotación los campos de Andalucía y prolongar, mediante la fiscalidad, los beneficios que la guerra de conquista les había ya deparado.

El despojo territorial que resulta de las expansiones cristianas junto con la subyugación de los mudéjares constituyen, así, el fundamento del capitalismo moderno que dio lugar a la primera colonialidad, la del sujeto andalusí. Javier García Fernández sitúa dicha colonialidad dentro del Estado español:

Por un lado, la cuestión de la colonialidad interna estructural que se ha dado históricamente en Andalucía en el contexto del Estado español, y por otro, la cuestión del modo latifundista de apropiación por despojo, como expresión esencial de la colonialidad de las relaciones de explotación, en el seno de la división social y territorial de los procesos productivos en el Estado español.

La idea relativa a “la colonialidad interna” nos parece ilógica, ya que se basa en la aniquilación de Al-Andalus y su reemplazo por España de manera irremediable. Por lo tanto, los efectos de la colonialidad sufridos por los andalusíes vencidos se convierten en un asunto interno de la estructura del Estado español. En consecuencia, los andalusíes expulsados quedan fuera de esta concepción, mientras que aquellos que optaron por quedarse en la Península se convirtieron automáticamente en españoles, pero colonizados o víctimas de la colonialidad. Esta situación híbrida perturba la concepción misma del patrón de dominación colonial. Sería más lógico concebir el despojo territorial como un proceso que se desarrolló a lo largo de siglos, produciendo efectos similares a los de la colonialidad mucho antes del inicio de la edad moderna.

Además de las observaciones que hemos formulado anteriormente con respecto a la caracterización de dicha colonialidad como interna al Estado español, cabe precisar que no existe un consenso histórico en lo tocante al momento de fundación de España como Estado o nación. Ahora bien, la asociación de los procesos de desterritorialización de los andalusíes a consideraciones de índole socioeconómica resulta elocuente dado que pasa por alto la dimensión sociocultural inherente a la desterritorialización de los andalusíes vencidos.

Asimismo, es menester señalar la insistencia por parte de García Javier Fernández en restringir la amplitud del Estado andalusí a la zona ubicada al sur peninsular, base de la Andalucía actual, desconectándolo incluso de la base territorial europea:

El territorio sur peninsular, la base de las civilizaciones tartésica, bética y andalusí, no fue parte del espacio geopolítico europeo, si no muy al contrario, fue parte esencial del espacio geopolítico que el historiador y filósofo de la liberación

Enrique Dussel llama el espacio afro-asiático-mediterráneo. Al-Andalus era una sociedad, una estructura política y una economía insertas en el espacio geopolítico de África y próximo oriente.

Así, García Fernández lleva a cabo un proceso de desterritorialización de Al-Andalus. En primer lugar, limita la presencia andalusí al sur peninsular. Luego, pone de relieve la historia civilizacional de la zona, remitiéndonos tanto a lo tartésico como a lo bético, lo que sitúa lo andalusí en un contexto histórico de tránsito civilizacional por el territorio peninsular. Procede, por último, a desconectar la zona sur peninsular del resto de Europa, situándola en el espacio geopolítico relativo a África y próximo oriente. Cabe notar, asimismo, su uso del calificativo “insertas” aplicado a las dimensiones constitutivas, para él, de al-Andalus: sociedad, estructura política y economía; es decir, el territorio peninsular no parece constituir, según sugiere, una de las señas identitarias de Al-Andalus. Al contrario, Al-Andalus no era más que una estructura sociopolítica y económica ajena insertada en un espacio territorial que no era europeo.

Una vez completo el proceso de desterritorialización conceptual de Al-Andalus, García Fernández reinterpreta las conquistas cristianas de las tierras sur peninsulares y la expulsión de los andalusíes, mudéjares y moriscos, como instrumento de reincorporación de dicha zona territorial a la Europa moderna:

Me resulta especialmente importante destacar la «guerra de conquista interior» como proceso de despojo, ya que las propias conquistas internas son constitutivas de la formación de la Europa moderna. Con la batalla de Las Navas de Tolosa declarada como cruzada por el papa Inocencio III (por tanto, inscrita dentro de la geopolítica de la Europa tardo-medieval), y con la Toma de Granada en 1492, se conformó el patrón de dominación que llevaría a la expulsión, la muerte y el despojo de gran parte de la población autóctona (la población andalusí), durante el siglo XVI hasta el final de la llamada Guerra de las Alpujarras. Paralelamente, se llevó a cabo la colonización fáctica del territorio mediante las llamadas repoblaciones, con nuevas comunidades llegadas fundamentalmente desde el norte peninsular. Se repartió la tierra por derecho de conquista tanto a la iglesia (diezmo 10%, de ahí el interés en declararla cruzada), como grandes lotes de tierra a las órdenes militares. De igual modo, serían muy importantes las entregas de tierra en pequeños lotes a los nuevos pobladores, con objeto de asentar nueva

población y ejercer una nueva dominación económica y política que, como veremos más adelante, tendría un carácter netamente extractivista. Debido al fracaso de las re-poblaciones, esta política de reparto por conquista, irá desembocando a través de la compra y venta (especialmente en los siglos XIV, XV y XVI) en un importante proceso de acaparamiento de tierras que constituirá la base para la formación del modo latifundista de explotación en Andalucía. Como señala Marx: «La gran expropiación de la masa del pueblo despojada de la tierra, como vemos, constituye el fundamento del modo capitalista de producción (Marx, 2010, p. 959)».

Esta maniobra historiográfica permite superar a nivel conceptual la interferencia territorial que genera la presencia andalusí en las tierras peninsulares. La acción conquistadora del sur peninsular llevada a cabo por los reinos cristianos se convierte, así, en obra fundadora de la Europa moderna, lo que resitúa a España en el centro mismo de Europa. En efecto, desde el punto de vista de García Fernández, no cabe, por lo tanto, hablar de Reconquista dado que la expansión cristiana constituye, según sostiene, un acaparamiento de tierras, un acto de expropiación territorial que allana el camino al ejercicio de una nueva dominación territorial y al establecimiento de una nueva economía basada en el latifundismo. Nos encontramos, pues, ante una interpretación evolucionista del territorio sur peninsular puesto que la expropiación de dichas tierras y la transformación del sistema socioeconómico en vigor reintrodujeron al sur peninsular en la matriz territorial e ideológica de Europa.

Además, es preciso, en el marco de esta sección dedicada a la ilustración de la expulsión y subyugación colonial de los andalusíes vencidos, hacer hincapié en la colonialidad identitaria que se articula, en este caso, en torno a la desterritorialización. De hecho, García Fernández sostiene que “con la Toma de Granada en 1492, se conformó el patrón de dominación que llevaría a la expulsión, la muerte y el despojo de gran parte de la población autóctona (la población andalusí), durante el siglo XVI hasta el final de la llamada Guerra de las Alpujarras”. En primer lugar, hemos de recordar que las prácticas de expulsión y dominación racial y económica se dan con anterioridad al año 1492 en el marco de la expansión de los reinos cristianos por las tierras andalusíes. De hecho, los andalusíes vencidos que ofrecieron resistencia a los ejércitos cristianos fueron expulsados a gran escala mientras que la población rural andalusí acabó explotada en aras de servir la transformación económica de signo latifundista y capitalista imperante en la España del siglo XVI. La explotación

de los andalusíes vencidos tomó casi la forma de esclavitud puesto que “generalmente, los que estaban al servicio de la Corona, conocidos con el expresivo apelativo de moros del rey, fueran heredados por el monarca, como ocurriera, por ejemplo, en el Repartimiento de Sevilla”. Asimismo, la sublevación de los mudéjares en 1264 contra el sistema de explotación que los subyugaba dio lugar a restricciones adicionales proclamadas desde el poder jurídico:

Ello debió provocar entre la población cristiana un sentimiento de recelo contra los mudéjares que forzarla a muchos de ellos a emigrar. La propia legislación expresa un cambio, siquiera coyuntural y, por tanto, pasajero, en el trato con los mudéjares a quienes en las Cortes de Valladolid de 1293 se prohibió comprar tierras a cristianos; o ciertas cláusulas penales de especial dureza como las que se añadieron a comienzos del siglo XIV al fuero de Niebla castigando con pena de muerte las relaciones sexuales de moros con cristianas. El efecto de estas medidas y de las circunstancias políticas predominantes en la región fue empujar a muchos de los mudéjares que aún permanecían en la región a dar el paso decisivo e irreversible de emigrar a tierras musulmanas.

El decreto de 1502 constituyó un punto de inflexión en la historia de los andalusíes vencidos que se encontraban aún en tierras peninsulares puesto que tuvieron que elegir entre el destierro o la conversión al cristianismo:

¿Cómo reaccionaron los mudéjares andaluces ante el decreto de 1502 que les situaba ante la alternativa de emigrar o convertirse? No lo sabemos en términos globales. Es posible que algunos escogiesen la vía del destierro. Pero lo más probable es que la mayoría aceptase la conversión al cristianismo como única manera de evitar un futuro más que azaroso, aunque sólo fuese por el hecho de que, a diferencia de sus correligionarios granadinos, los mudéjares andaluces habían perdido a fines del Medievo muchas de sus señas culturales de identidad, empezando por el propio idioma.

En consecuencia, el proceso de expropiación de las tierras andalusíes llevado a cabo por los reinos cristianos tuvo graves consecuencias a nivel identitario para la población andalusí. Pues, tanto la expulsión como la aceptación de la dominación económica y cultural de los cristianos constituyen formas de desterritorialización identitaria. En el primer caso, se expulsaron los portadores de la cultura andalusí del territorio ibérico, desarraigándolos y condenándolos a un futuro azaroso de

desplazamiento forzoso. En el segundo caso, los andalusíes se vieron alienados de su propia cultura como resultado del proceso de desterritorialización del islam andalusí, acatado por la Inquisición. No obstante, Manuel González Jiménez parece poner en sordina la violencia identitaria que padecen los andalusíes vencidos como resultado de la desterritorialización:

La minoría mudéjar no sufrió, a diferencia que lo sucedido con los judíos, por parte las autoridades y la propia sociedad cristiana, una violencia especial, a menos que consideremos violencia en un sentido amplio el hecho mismo de la marginación, en el que no me he detenido pero que era algo que derivaba del hecho de pertenecer a una confesión religiosa, lo que automáticamente situaba a los mudéjares, lo mismo que a los judíos, en una posición de inferioridad y de discriminación jurídica sancionada por las leyes. Pero aparte de esta violencia en un sentido muy amplio, no se tiene noticia de que los barrios y propiedades mudéjares fuesen objeto de asaltos como sucediera en diversos momentos a los judíos y a los conversos.

De hecho, la historia de los mudéjares y de los moriscos, dominados, cristianizados y, finalmente, expulsados, ilustra el proceso de desterritorialización en su aplicación originaria como experiencia vivida por los propios andalusíes vencidos. El caso resulta particularmente llamativo porque reúne la alienación identitaria y la expulsión hacia lugares de acogida poco compatibles a nivel cultural con el estilo de vida morisco.

A título de conclusión, cabe señalar que las prácticas de desterritorialización y de alienación identitaria que se estrenaron por vez primera en Al-Andalus al hilo de la expansión de los reinos cristianos por las tierras peninsulares, se replicarían posteriormente en América Latina:

Será entre la Toma de Toledo 1085 y la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 cuando se dibujará mediante los fenómenos de frontera y cruzada la gran idea del otro, que se gestará como guerra de conquista del infiel, entre 1212 y 1492, y que continuará con los procesos de expulsión de moriscos y judíos construyendo el modelo de control y dominación racial que se expandirá a América a través de la conquista del Atlántico.

Además, la expulsión y la dominación socioeconómica de los andalusíes vencidos constituyen un trasfondo histórico marcado por la desterritorialización de la cultura andalusí en aras de garantizar

la pureza racial y religiosa de España. A este respecto, cabe traer a colación las afirmaciones del arabista español, Juan Goytisolo:

España fue el primer país moderno que 'resolvió' de modo tajante el problema de las razas, acosando, persiguiendo, robando y expulsando por fin masivamente a moros y judíos a fin de proteger la pureza sin mácula de la casta mayoritaria.

En efecto, la expulsión de los andalusíes vencidos proporcionaría la base para la territorialización de la ideología nacionalcatólica española. Una vez cumplida la desterritorialización efectiva de los propios portadores de la cultura andalusí, se procede a una segunda fase de desterritorialización a nivel de la historiografía española. Con el fin de ilustrar algunas prácticas historiográficas relacionadas con la desterritorialización en cuanto expresión de la colonialidad identitaria, procuramos a continuación, poner de relieve algunos aspectos del discurso historiográfico español excluyente de lo andalusí. Nos proponemos, en un primer momento, centrar la mirada en el concepto historiográfico de Reconquista como recurso de legitimación de la desterritorialización del sujeto andalusí.

2. La Reconquista y la legitimación de la desterritorialización

Los intereses políticos, económicos y religiosos que habrían motivado la expansión de los reinos cristianos se encuentran, como acabamos de analizar, estrechamente ligados a la desterritorialización originaria de los andalusíes vencidos. Es preciso, a este estadio del análisis, ilustrar como la desterritorialización originaria de los andalusíes se retoma en el marco de la historiografía nacionalista en España. Por consiguiente, el objetivo de esta sección radica en poner de relieve como la expulsión y la desterritorialización de los andalusíes vencidos se vieron legitimadas a nivel de la historiografía española nacionalcatólica mediante el uso del concepto de Reconquista.

En efecto, el concepto de Reconquista, tal y como figura en el discurso historiográfico español nacionalcatólico, procura reinterpretar la dilatación territorial del dominio de los reinos cristianos a expensas del espacio territorial andalusí como un acto de resistencia nacional contra los invasores musulmanes, en una especie de empresa nacionalista que se inscribe en el marco de la edad oscura en términos de la mitología nacionalista. Cabe, a este respecto, resaltar la interpretación historiográfica formulada por Ramón Menéndez Pidal:

El libre y puro espíritu religioso salvado en el Norte fue el que dio aliento y sentido nacional a la Reconquista. Sin él, sin su poderosa firmeza, España hubiera desesperado de la resistencia y se habría desnacionalizado, y habría llegado a islamizarse como todas las otras provincias del imperio romano al este y al sur del Mediterráneo... Lo que dio a España su excepcional fuerza de resistencia colectiva, prolongada durante tres largos siglos de gran peligro [del VIII al XI] fue el haber fundido en un solo ideal la recuperación de las tierras godas para la patria y la de las cautivas iglesias para la Cristiandad.

Según esta perspectiva historiográfica pidaliana, la Reconquista corresponde a una acción de resistencia y de liberación nacional de “España.” Dicha misión libertadora se habría nutrido de un cierto espíritu religioso que supiese salvaguardar su pureza y que se expresase con firmeza en la lucha medieval de los reinos cristianos del norte peninsular contra la islamización y, ipso facto, la desnacionalización de “España” como fue el caso en muchas provincias que se encontraban bajo el control del Imperio Romano.

Ahora bien, cabe señalar, en primer lugar, la interconexión que se entabla en esta postura historiográfica entre los conceptos de islamización y desnacionalización, por un lado, y los de Reconquista, recuperación y resistencia, por otro lado. El análisis de estas consideraciones conceptuales nos permitirá revelar el proceso de legitimación historiográfica de la desterritorialización del sujeto andalusí.

De hecho, parece que los llamados procesos de islamización y arabización de la Península Ibérica se encuentran íntimamente relacionados, en el discurso historiográfico nacionalcatólico, con la idea de “pérdida de España.” Pedro Chalmeta define dicho proceso de pérdida, situándolo en la dinámica de aculturación que se desencadena con “la invasión islámica” de la Península Ibérica:

Aculturación que se manifestará, de forma visible, a través de la arabización lingüística y de la islamización. Entiendo por ello no sólo la adopción de nuevas creencias sino también los inevitables precedentes, entorno y secuelas de esa aceptación: vigencia de nuevos modelos y normas sociales, políticas, jurídicas, económicas, fiscales, que constituyen todo un nuevo *modus vivendi*.

Pedro Chalmeta asocia este proceso de aculturación a la formación de Al-Andalus y a la sumisión de Hispania. “Los albores de la historia arabo-musulmana en el Occidente europeo” se encuentran, así, marcados por la invasión y por la sumisión de Hispania en cuanto sujeto nacional naciente con

arraigo territorial peninsular. La idea de “desnacionalización de España” que plantea Menéndez Pidal de forma contrafactual parece dialogar con lo relativo a la sumisión de Hispania, puesto que la sumisión preserva el sujeto nacional, aunque sea en una posición de inferioridad y de latencia, mientras que la desnacionalización supone su aniquilación irreversible. Así pues, la islamización se define como un proceso anti-nacional o desnacionalizador: “España hubiera desesperado de la resistencia y se habría desnacionalizado, y habría llegado a islamizarse como todas las otras provincias del imperio romano al este y al sur del Mediterráneo”. El islam andalusí y la nación española se convierten, así, en sujetos históricos contrincantes y mutuamente exclusivos. De ahí que la conquista musulmana de la Península Ibérica se concibe desde un punto de vista catastrofista, dando lugar a la noción de “pérdida de España.” A este respecto, Alejandro García Sanjuán sostiene que “la pérdida de España” constituye una noción ideologizada con un trasfondo medieval ligado al Providencialismo:

La noción de ‘ruina de España’, ya enunciada en la crónica del año 754 (Spanie ruinas), el texto latino peninsular más antiguo que narra la conquista musulmana. Una variante de esta idea sería la de la ‘pérdida de España’, formulada, por vez primera, en las crónicas áulicas ovetenses de la segunda mitad del siglo IX, como la Crónica de Alfonso III. La visión catastrofista de la conquista musulmana como ‘ruina’ ha pervivido en buena parte de la historiografía moderna, incluso de la más reciente.

Según esta perspectiva providencialista, la conquista musulmana de la Península Ibérica representa un castigo divino por los pecados de los visigodos. El año 711 representa, en el discurso historiográfico nacionalcatólico, el inicio de una época oscura anunciadora de una catástrofe nacional. Por lo tanto, no se suele hacer hincapié en los procesos de “islamización” y de “arabización” de Hispania. No obstante, Pedro Chalmeta, cuyas interpretaciones historiográficas resultan desterritorializadoras para el sujeto andalusí, procura desmitificar los mecanismos de sumisión de Hispania por los musulmanes de Al-Andalus:

Es decir, que vamos a tratar de describir -sin recurrir al Destino, a la ira de Dios, ni a otros factores supranaturales y suponiendo lo menos posible- cómo se formó alAndalus (Chalmeta *op. Cit.*, 15).

Sea lo que sea, las ideas de pérdida y sumisión de Hispania se encuentran íntimamente relacionadas con la legitimación de la desterritorialización del sujeto andalusí en la historiografía

española de corte nacionalista. Pues, la noción de pérdida allana el camino a la acción de recuperación de lo perdido mientras que la idea de sumisión proporciona el contexto necesario para la sublevación de los sometidos:

La noción de pérdida implica, de forma necesaria, la idea de recuperación, y de ahí la necesidad de la lucha contra los musulmanes. Para ser legítima, la recuperación debe ser efectuada por los mismos que sufrieron la pérdida o por sus herederos, de donde la necesidad de establecer una continuidad con el reino visigodo de Toledo, lo que se logra por línea dinástica, a través de la figura de Pelayo, fundador de la monarquía asturiana, al que las crónicas áulicas de la corte ovetense caracterizan alternativamente como miembro de la aristocracia visigoda (hijo del duque Fávila) o perteneciente al linaje de Rodrigo, último rey de Toledo.

La recuperación de Hispania por los herederos de los que sufrieron la pérdida inicial se erige, pues, como legitimación de la “guerra de resistencia” y de la expulsión de los invasores que procuran acabar con la esencia nacional española. De hecho, la Reconquista remite, en el discurso historiográfico nacionalcatólico, a una guerra de independencia nacional:

¿Cómo se congregaron en las montañas de Cantabria y Asturias, los bravos campeones de la independencia, de qué modo se desarrollaron los primeros acontecimientos y hasta qué punto la explosión del sentimiento popular, se sobrepuso en medio del universal desastre y a la pérdida influencia de los vencidos a orillas del Guadalete? (García Sáinz de Baranda 1959, 819).

El sujeto andalusí corresponde, en consecuencia, tanto al yugo extranjero al que el sujeto nacional “español” tuvo que someterse como a una capa sociocultural que sofocaba al espíritu nacional. De ahí la legitimidad de expulsar a los invasores y a los agentes de opresión:

El postulado esencial del paradigma de la Reconquista radica en la valoración de la naturaleza exógena de dicha presencia [musulmana], completamente ajena, por lo tanto, a la identidad católica, única posible. Debido a ello, al-Andalus sólo puede desempeñar en este paradigma un papel de antagonista o enemigo en el proceso de gestación de la identidad nacional. Al-Andalus, en definitiva, será interpretado como una entidad extraña y ajena a la nación española cuya destrucción, a través de la Reconquista, será determinante para la consecución de la unidad nacional.

Se considera, asimismo, que la confrontación prolongada entre el sujeto nacional español y el sujeto andalusí en el marco de las guerras de Reconquista contribuyó a forjar el espíritu nacional español:

Esta empresa multiseccular -señalaba este autor- constituye un caso único en la historia de los pueblos europeos, no tiene equivalente en el pasado de ninguna comunidad histórica occidental. Ninguna nación del viejo mundo ha llevado a cabo una aventura tan difícil y tan monocorde, ninguna ha realizado durante tan dilatado plazo de tiempo una empresa tan decisiva para forjar su propia vida libre (Sánchez Albornoz 2000, 724, citado por Fitz 2010, 146).

La expulsión de los andalusíes de la Península Ibérica proporciona, así, un paradigma histórico para la codificación de la identidad nacional española. El sujeto andalusí se identifica, pues, como el otro significativo externo cuya desterritorialización permite recuperar el orgullo nacional español y reubicarse en el mapa cultural de la Europa occidental, puesto que la guerra de liberación de Hispania implica, según esta perspectiva, la liberación de una región europea. La eliminación territorial del sujeto andalusí pone, por consiguiente, fin a las interferencias que supuso la presencia andalusí en tierras europeas:

Porque esa nueva entidad, geográficamente europea, va a tener una responsabilidad, mayor de la que se suele admitir, en el devenir de Francia. Y su prolongada acción-reacción en suelo ibérico fue lo suficientemente trascendental como para llevar a diversos autores a convertirla en clave explicativa de nuestra historia medieval, moderna y contemporánea. Lo más peregrino -y paradójico- es que sean también los más negativos, aquellos que proclamaban obsesivamente «era lícito combatirlo con todas las armas y por todas las vías», quienes basen su visión del 'talante hispano' en esos 8 siglos de presencia de los 'moros'. Siguiendo este camino, sus epígonos se esmeran en describir-justificar una 'Reconquista' (y elevar al rango de 'gloria nacional' la efeméride de su culminación), sin perder tiempo en intentar conocer cómo ni cuándo surgió este adversario suyo que muchos quisieran, tras haberlo eliminado del mapa, borrar de la historia: al-Andalus.

Cabe señalar, aquí, que la noción de Reconquista se articula en torno al pretendido origen ilegítimo de Al-Andalus y hace hincapié en la recuperación del territorio peninsular ocupado por los

invasores. La expulsión y la desterritorialización de los andalusíes cobran, por lo tanto, carta de naturaleza. A este respecto, Pedro Chalmeta revela las dos fases del proceso de desterritorialización que padece el sujeto andalusí; a saber, su eliminación, en un primer momento, del mapa y, posteriormente, su borrado de la historia.

Es de precisar que la idea de eliminación del mapa, evocada por Pedro Chalmeta, resulta elocuente en lo que atañe a la descripción de la desterritorialización original de los andalusíes vencidos. Pues, la expulsión de los andalusíes de las tierras peninsulares no constituye sino el inicio de la desterritorialización inicial dado que puso fin a la presencia de una estructura sociopolítica “islámico-oriental” en tierras “euro-occidentales”. En este sentido, la eliminación del mapa no remite exclusivamente a la eliminación de los andalusíes de la base territorial europea, sino, más bien, del “mapa” en sentido general. En efecto, la disolución de las estructuras del Estado andalusí, la expulsión de los andalusíes vencidos y la dispersión de la diáspora andalusí a los cuatro vientos dieron lugar a la difuminación del sujeto andalusí tanto en términos territoriales como en el plano de los paisajes etnoculturales. Sin soporte territorial amparado políticamente, la identidad andalusí se vio eliminada del mapa geopolítico mundial y sus rasgos distintivos reincorporados a otras identidades de acogida. Los contornos territoriales del sujeto andalusí acabaron, así, borrados en un acto de violencia identitaria que condenó al sujeto andalusí a pervivir como espíritu incorpóreo que flota por doquier sin anclaje territorial determinado y representable en el mapa mundial. Por consiguiente, la eliminación del sujeto andalusí opera tanto a nivel territorial como en el plano geocultural e identitario.

La segunda etapa del proceso de desterritorialización mencionada por Pedro Chalmeta corresponde al borrado del sujeto andalusí de la historia. En efecto, si la expulsión de los andalusíes vencidos allanó el camino a la formación del Estado nacional español, la historia del territorio ibérico o, más bien, la geohistoria del nacionalismo español procura superar las interferencias que la memoria territorial del sujeto andalusí sigue generando en el proceso de codificación de la identidad nacional española. En este contexto, la escritura de la historia del territorio español representa un acto de poder, puesto que la historia la escriben los vencedores y los que dominan un territorio reinventan su historia. Ahora bien, es el acto de borrar que, aquí, nos interesa. Pues, borrar el sujeto andalusí de la historia significa condenarlo al olvido, omitirlo del discurso historiográfico oficial, invisibilizarlo y quitarle todo protagonismo histórico duradero en la geohistoria peninsular. No obstante, la historia del territorio peninsular se convierte, como resultado de los actos de borrar y

reescribir en un mismo plano, en lo que podríamos llamar un “palimpsesto territorial”, ya que el sujeto andalusí se perfila siempre en el trasfondo del discurso historiográfico español. Tanto la historia ibérica como el territorio peninsular siguen conservando las huellas de la presencia andalusí, aunque sea bajo una forma borrada.

Conclusión

A título de conclusión, cabe señalar que, merced al análisis llevado a cabo a lo largo de este artículo, se ha podido evidenciar, aunque sea de forma indirecta en ocasiones, la existencia de una relación orgánica entre la expulsión de los andalusíes vencidos, por una parte, y la articulación del discurso historiográfico de la Reconquista, por otra parte. Pues, el binomio expulsión/Reconquista representa el anverso y el reverso de una sola moneda; la expulsión pretérita de los andalusíes derrotados de sus tierras natales tras la destrucción de la estructura sociopolítica en torno al cual se articulaba la cultura andalusí permitió, en un primer momento, eliminar Al-Andalus del mapa peninsular. No obstante, la memoria de lo andalusí permaneció como una cicatriz en la geohistoria peninsular, lo que no deja de generar interferencias de variada índole en el proceso de conformación de la identidad española en su vertiente nacional católica. Por consiguiente, el discurso historiográfico de la Reconquista procura, por un lado, justificar y legitimar la expulsión de los andalusíes vencidos y, por otro lado, parece enmarcarse en una dinámica abocada al borrado de la memoria andalusí del palimpsesto geográfico Ibérico.

Por consiguiente, el presente artículo hizo hincapié en cómo la violencia desterritorializadora sufrida por los andalusíes vencidos en el pasado sigue sirviendo de base para el ejercicio de otra forma de violencia que opera en la actualidad a nivel historiográfico, la que lleva el sello del nacionalismo español y no deja de estigmatizar lo andalusí, tachándolo de invasor y anti-español, con el fin de legitimar la expulsión pretérita de poblaciones enteras y sentar las bases de una identidad nacional española.

Referencias

- Chalmeta, Pedro. *Invasión e islamización: la sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus*. 1ª ed. Madrid: MAPFRE, 1994.
- El Hachimi, Kamal. "La colonialidad identitaria del sujeto andalusí en la historiografía española". *Revista Vorágine* 3, n. 5 (2021): 46-71. Doi: 10.5281/zenodo.7703275.
- Fitz, Francisco García, y Feliciano Novoa Portela. *La Reconquista*. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2010.
- García Fernández, Javier. "Descolonizando a Marx: cuatro tesis para pensar históricamente Andalucía". *Tabula Rasa* 28 (2018): 191-228.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892018000100197.
- García Sáinz de Baranda, Julián. "La ideología mahometana y su influencia revolucionaria en la invasión y conquista de España [2]: la reconquista burgalesa en los siglos VIII, IX y X". *Boletín de la Institución Fernán González* 152 (1960): 251. <https://riubu.ubu.es/handle/10259.4/1404>.
- González Jiménez, Manuel. "Los otros andaluces: Los moros que no se quisieron ir". *Boletín de la Real academia Sevillana de Buenas Letras* 38.85-98 (2010), consultado el 20 de febrero 2015, disponible en https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/14716/file_1.pdf?sequence=1.
- González Jiménez, Manuel, y Isabel Montes Romero-Camacho. "Los mudéjares andaluces (siglos XIII-XV): aproximación al estado de la cuestión y propuesta de un modelo teórico". *Revista d'Història Medieval* 12 (2002): 47-78.
[https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/52653/LOS%20MUD%3%89JARES%20AND%20ALUCES%20\(SIGLOS%20XIII-XV\).%20APROXIMACI%3%93N%20AL%20ESTADO%20DE%20LA%20CUESTI%3%93N%20Y%20PROPUESTA%20DE%20UN%20MODELO%20TE%3%93RICO.pdf?sequence=1](https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/52653/LOS%20MUD%3%89JARES%20AND%20ALUCES%20(SIGLOS%20XIII-XV).%20APROXIMACI%3%93N%20AL%20ESTADO%20DE%20LA%20CUESTI%3%93N%20Y%20PROPUESTA%20DE%20UN%20MODELO%20TE%3%93RICO.pdf?sequence=1)
- Lapiedra-Gutiérrez, Eva. "Reconquista cristiana y pérdida de al-Andalus en las fuentes árabes: dos discursos complementarios". *eHumanista/IVITRA* 13 (2018): 296-314.
<http://hdl.handle.net/10045/77938>.
- Menéndez Pidal, Ramón. *Los españoles en la Historia*. 3ª ed. Madrid: Austral, 1991.

- Sanjuán, Alejandro García. "Al-Andalus en la historiografía del nacionalismo españolista (siglos XIX-XXI). Entre la Reconquista y la España musulmana". *A 1300 Años de la conquista de Al-Andalus (711-2011)* (2012), consultado el 14 de febrero de 2017, disponible en https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Garcia-Sanjuan/publication/270048623_Al-Andalus_en_la_historiografia_del_nacionalismo_espanolista_Entre_la_Espana_musulmana_y_la_Reconquista_siglos_XIX-XXI/links/549e989c0cf202801ea7b7f3/Al-Andalus-en-la-historiografia-del-nacionalismo-espanolista-Entre-la-Espana-musulmana-y-la-Reconquista-siglos-XIX-XXI.pdf#page=65.
- Sanjuán, Alejandro García. "Al-Andalus en la historiografía del nacionalismo españolista (siglos XIX-XXI). Entre la Reconquista y la España musulmana". En *A 1300 Años de la conquista de Al-Andalus (711-2011)*, editado por Diego Melo Carrasco y Francisco Vidal Castro, 65-104. Coquimbo: Altazor, 2012.
- Sanjuán, Alejandro García. "Al-Andalus en la historiografía nacionalcatólica española: Claudio Sánchez-Albornoz". *eHumanista: Journal of Iberian Studies* 37 (2017): 305-328. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6219197.pdf>.
- Sánchez Albornoz, Claudio. *España, un enigma histórico*. 3.^a ed. Barcelona: Ariel, 2000.